

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

***ИНСТИТУТ ЗЕМНОГО МАГНЕТИЗМА, ИОНОСФЕРЫ
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАДИОВОЛН***

Препринт № 2 (1098)

А.С. Зверев, В.Х. Кириаков, В.В. Любимов

НОВАЯ АППАРАТУРА ДЛЯ ГЕОФИЗИКИ И МЕДИЦИНЫ

**Работа доложена на Международном симпозиуме
"Корреляции биологических и физико-химических
процессов с космическими и гелио-геофизическими
факторами", посвященному столетию со дня рождения
основателя гелиобиологии А.Л. Чижевского (1897-1964),
проводившемся с 23 по 28 сентября 1996 г. в
г. Пущино, Московской области.**

Москва 1997

УДК 621.373.52

Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В. Новая аппаратура для геофизики и медицины. Препринт № 2 (1098) М.: ИЗМИРАН, 1997. - 23 с.

В работе дается обзор новой магнитометрической аппаратуры и малогабаритных цифровых автономных накопителей информации, разработанных и созданных Научно - производственной фирмой "ИМПЕДАНС" для использования при проведении полевых геофизических работ и для проведения мониторинговых и научно-исследова-тельских работ в клинике.

Новые модели приборов малогабаритны, созданы с применением современных достижений импортной микропроцессорной техники, недороги, имеют современный дизайн, конкурентноспособны, достаточно просты и удобны в эксплуатации и обслуживании.

Приводятся внешний вид и основные технические характеристики приборов.

Работа представляет определенный интерес для исследователей-геофизиков, магнитологов, врачей-магнитобиологов и для разработчиков магнитометрической аппаратуры.

Работа доложена на Международном симпозиуме "Корреляции биологических и физико-химических процессов с космическими и гелио-геофизическими факторами", посвященному столетию со дня рождения основателя гелиобиологии А.Л.Чижевского (1897-1964) и проводившемуся с 23 по 28 сентября 1996 г. в г. Пущино, Московской области.

ВВЕДЕНИЕ

Последние достижения в области интегральной и микропроцессорной техники, - позволили разработчикам перейти к созданию нового поколения научно-исследовательской аппаратуры, отличающейся не только улучшенными техническими характеристиками, но и позволяющей получать качественно новую информацию о процессах, происходящих в воздушной и водной окружающей среде. Новое поколение микропроцессорной измерительно-вычислительной техники существенно расширяет функции приборов и улучшает их технические характеристики [11, 20].

Возможность осуществлять при помощи микропроцессорной техники анализ получаемой информации в процессе измерения позволяет перейти от фиксированного дискретного режима измерения к адаптивному, что позволяет не только повысить качество получаемой информации, но и позволяет более рационально использовать объем памяти в автономных приборах.

Способность самоконтроля микропроцессорных измерительных систем является незаменимым качеством для автономных станций. Новая элементная база обеспечивает более высокую точность преобразования первичных данных. Высокое быстродействие схем и применение программно-импульсных режимов питания позволяют на несколько порядков снизить энергопотребление, а также уменьшить емкость и габариты источников питания в автономных приборах. Миниатюрные размеры и высокая степень интеграции элементной базы существенно уменьшают размеры измерительных систем.

Замена электромеханических магнитных накопителей, которые являются наиболее ответственным и в то же время наименее надежным элементом в автономных приборах, на твердотельную память позволила не только повысить надежность этих приборов, но и уменьшить их габариты и энергопотребление. Снижение размеров измерительных схем, накопителя

информации и источников питания позволяет уменьшить общие габариты приборов и их стоимость.

Другим важным достоинством применения микропроцессорных систем является возможность унификации измерительных схем приборов. Разработка и применение унифицированных измерительно-вычислительных микропроцессорных модулей (ММ), даже с учетом их некоторой схемотехнической избыточности, при серийном выпуске позволит существенно снизить их стоимость и упростит техническую эксплуатацию и ремонт приборов.

Перепрофилирование таких многоканальных ММ, рассчитанных на подключение первичных преобразователей с выходными сигналами в виде напряжения, тока, частоты и периода, сводится, главным образом, к изменению программы, записываемой в ПЗУ микропроцессора, и подбора емкости твердотельного накопителя. Программа может также содержать индивидуальную коррекцию характеристик первичных преобразователей, учитывать их температурный и временной дрейф, нелинейность преобразования и т.п. ММ может фиксировать выходные сигналы в виде, рассчитанном на непосредственный ввод в персональный компьютер (ПК) или для передачи по линиям связи или по радиоканалу [20].

При наличии в приборах встроенного микропроцессора появляется возможность осуществления легко доступной связи между ними, обеспечения двустороннего обмена информацией, изменения по командам программы и режима измерений, формирования различных кодовых посылок, повышающих помехоустойчивость и быстродействие канала связи.

МНОГОКАНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ СБОРА ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

К настоящему моменту времени Научно-производственной фирмой (НПФ) ИМПЕДАНС созданы промышленные образцы малогабаритных

цифровых автономных систем сбора информации - универсальных регистраторов данных (УРД), - предназначенных для накопления и хранения в течение длительного времени информации, поступающей от различных датчиков, измерительных приборов, управляющих устройств, контрольной аппаратуры и т.п. по аналоговым и/или цифровым линиям [4, 8, 15-19, 21].

Все УРД представляют собой малогабаритные устройства, каждое из которых выполнено в виде отдельного герметичного, устойчивого к воздействию окружающей среды, блока, имеющего низкое энергопотребление и снабженное, при необходимости, автономным источником питания. УРД работает по заложенной в нем программе, которая позволяет оперативно устанавливать режим его работы (регистрация данных/вывод данных), порядок опроса информационных линий и регистрируемые характеристики (необработанные данные, полученные по информационным линиям; среднеквадратические значения; дисперсия; функция распределения по значениям; пиковые значения в спектральной области, мощность сигнала в выделенной спектральной полосе и прочее).

Каждый из УРД оснащен программируемым таймером, позволяющим производить автоматическое включение/выключение регистратора через необходимые промежутки времени. При необходимости имеется возможность выдачи/приема сигналов запуска/готовности, формируемых датчиками измерительных устройств.

УРД построены на основе IBM PC совместимого процессора и оснащены энергонезависимой памятью для хранения данных и программ. Аналоговые сигналы цифруются с помощью встроенных АЦП. Цифровые данные вводятся через последовательный интерфейс типа RS232. Этот же интерфейс используется для передачи данных в IBM PC совместимый компьютер, а также, при необходимости, для загрузки специализированной программы накопления и обработки данных, отличной от поставляемой. Для

задания режима работы УРД оснащены функциональными кнопками и жидкокристаллическим индикатором.

Рис. 1. IDL-02.

Рис.2. IDL-03.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОР ДАННЫХ (модель IDL-02) [15, 19] предназначен для накопления и хранения в течение длительного времени информации, поступающей от различных датчиков по аналоговым каналам. Сохраненная информация в цифровом виде может быть передана по последовательному каналу во внешний компьютер для последующей обработки.

Основные параметры и режимы работы регистратора выбираются при помощи шести функциональных кнопок, расположенных на передней панели, согласно меню или могут быть установлены программно в зависимости от задач пользователя. Питание IDL-02 осуществляется от четырех встроенных аккумуляторов типа НКМЦ-3-III или (при работе в условиях помещения) от

стандартного сетевого адаптера. При проведении длительных непрерывных измерений предусмотрен режим энергосбережения источника питания, реализованный с применением программно-импульсного режима питания всех схем. Общий вид IDL-02 показан на *рис.1*, основные технические характеристики представлены в *табл.1*. Масса прибора (без аккумуляторных батарей) не более 1 кг.

СИСТЕМА СБОРА ДАННЫХ (модель IDL-03) [15, 18] предназначена для накопления, хранения в течение длительного времени и передачи в компьютер информации, поступающей от различных датчиков по аналоговым каналам. IDL-03 может применяться в геофизике при проведении сейсмических и акустических измерений (в качестве 8-ми канальной полевой переносной сейсмостанции), при проведении гидрологических измерений, при проведении вариационных многоканальных электромагнитных исследований и мониторинговых работ (в качестве автономной редкообслуживаемой станции), а также использоваться при проведении научно-исследовательских работ в медицине и магнитобиологии.

Структурная схема IDL-03 аналогична IDL-02, однако, отличается тем, что каждый измерительный канал имеет дифференциальный вход, индивидуальную регулировку усиления (0...48 дБ) и перестраиваемый фильтр НЧ (крутизна среза - 80 дБ/октаву). Предусмотрена возможность ручной или программной установки (изменения или регулировки) временной задержки между моментами запуска и началом регистрации, а также выбора временной базы осреднения получаемых данных и проведение их цифровой фильтрации. Питание IDL-03 осуществляется от встроенных аккумуляторных батарей или от внешнего источника питания постоянного тока напряжением 7...24 В. Общий вид IDL-03 показан на *рис.2*, а основные технические характеристики представлены в *табл.1*.

РЕГИСТРАТОР ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ДАННЫХ (модель IDL-04) [7, 15, 16] предназначен для регистрации, хранения, обработки, анализа и представления медленноменяющейся информации от восьми аналоговых датчиков. IDL-04 включает в себя блок измерения и накопления (**БИН**) и магнитоизмерительный преобразователь (**МИП**), который подключается к первому каналу БИН при помощи кабеля длиной 6...10 м. Общий вид БИН IDL-04 показан на *рис.3*.

IDL-04 осуществляет следующие операции: поканальную визуализацию на индикаторе графика "*сигнал-время*", передачу накопленных данных через последовательный порт в ПК, поканальный вывод накопленных данных в аналоговом виде (для самописца), изготовление "*твёрдой копии*" экрана на принтере типа EPSON LX-100, расчет и демонстрацию индекса магнитной активности.

IDL-04 автоматически отслеживает текущие магнитные возмущения. Для оповещения о зафиксированном возмущении регистратор снабжен звуковой сигнализацией. При расчете магнитного возмущения и индекса магнитной активности данные регистратора подвергаются цифровой фильтрации.

Рис.3. IDL-04.

Объем энергонезависимой памяти *Flesh*-типа позволяет, в зависимости от установленного режима регистрации, накапливать данные в течение 14 - 113 суток.

МИП выполнен на основе однокомпонентного феррозондового датчика (ФД) и представляет собой высокочувствительный и высокоточный магнитометрический прибор. МИП имеет три измерительных диапазона: $+_{125}$, $+_{250}$ и $+_{500}$ нТл. Коэффициент преобразования во всех измерительных диапазонах 2,5 мВ/нТл. Мощность потребления от источника постоянного тока не более 0,3 Вт.

Схема построения МИП предусматривает возможность ручной его калибровки, поиска и индикации направления на магнитный меридиан. Конструктивно МИП выполнен в виде отдельного модуля с размерами 114 x 80 x 40 мм и располагается на немагнитном поворотном устройстве, выполненном в виде кронштейна, которое осуществляет его жесткое крепление к стене или какому-либо неподвижному и немагнитному предмету. Это устройство позволяет осуществлять вращение МИП в горизонтальной плоскости с целью его установки и юстировки ортогонально плоскости магнитного меридиана (ПММ). Общий вид МИП показан на стр.21 в работе [12] (см. *рис. 7*).

Основные технические и эксплуатационные характеристики IDL-04 представлены в *табл.1*. Масса прибора с кронштейном не более 3 кг.

МНОГОКАНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ СБОРА ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ “ИМПЕДАНС”.

Таблица 1

Тип, модель	Области применения	Тип под-ключам. датчиков	Число измерит. каналов	Диапазон вход. ных напряжений В (мВ)	Измеритель- ный цикл, с (мс)	Емкость СВ, МБ	Налич. предв. усил.	Источн. питания В	Ток потребления, А	Габар. размеры см	Цена \$ US
IDL-02	переносной, базовая	аналого/ цифровые		$+_{1,25}; 0..+2,5$	0,0005...60		нет	=5...6	0,14/0,07	19x12x6	1200
IDL-03	станция, обзоратор.	магнитн. оейсмич.	8	$(+_{6},5)$	(0,02...200)	1	есть	=7...24	0,32/0,11	21x12x6	2500
IDL-04	медцина	акустич.		0...+ 2,5	150		нет	= 5	< 0,2	20x12x4	1500

ПРОТОННЫЕ МАГНИТОМЕТРЫ ДЛЯ ГЕОМАГНИТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

НПФ «ИМПЕДАНС» созданы промышленные образцы протонных магнитометров (ПМ), отличающихся высокой чувствительностью и малым СКО, возможностью программной установки и изменения длительности всех основных временных интервалов циклограммы прибора (что позволяет использовать при проведении измерений практически любое протоносодержащее рабочее вещество), возможностью работы в полях с высокими градиентами и возможностью работы в комплекте с ПК, а также возможностью комплексирования (при использовании ПК) с другими методами геофизических исследований [3, 5, 6, 13-15].

Схемное решение магнитометров использует принцип измерения частоты прецессии ядер протоносодержащего рабочего вещества, поляризованных постоянным подмагничивающим полем, направление которого примерно ортогонально вектору измеряемого поля. При этом подмагничивающее постоянное поле включается только на время поляризации.

Измерительная часть приборов, построенная по схеме периодомера, формирует измерительный интервал и преобразует его длительность в значение магнитной индукции в нанотеслах, после чего информация о величине модуля магнитной индукции выводится через последовательный интерфейс типа RS232 в ПК.

МАГНИТОМЕТР ПРОТОННЫЙ БУКСИРУЕМЫЙ МОРСКОЙ (модель "ГЕОНТ") [3, 5] предназначен для автоматического измерения модуля полного вектора магнитной индукции (**ВМИ**) Земли **Вт** в условиях морской магнитной съемки. Магнитометр состоит из двух частей, - забортной (*буксируемой*) и набортной, - соединенных между собой кабелем-буксиром. В комплекте с ПК, например, типа *NOTEBOOK*, магнитометр может быть использован в качестве системы сбора и накопления геофизической информации в комплексе с

другими методами морских геофизических исследований. Рабочий комплект магнитометра состоит из трех, соединенных между собой кабелями, конструктивно законченных блоков: магниточувствительного датчика (МЧД), предварительного усилителя (ПУ) и устройства измерительного (УИ). Общий вид магнитометра “ГЕОНТ” показан на *рис.4*.

Рис.4. Магнитометр “ГЕОНТ”

МЧД магнитометра является датчиком погружного типа, в котором рабочее вещество находится внутри и снаружи его обмотки. В качестве рабочего вещества используется гептан (C_7H_{16}). МЧД магнитометра, выполненный в виде тора с диаметром 100 мм и высотой 62 мм, - размещается в герметичном контейнере. Тороидальная конструкция МЧД позволяет иметь сигнал прецессии при любой его ориентации в пространстве.

ПУ расположен на расстоянии три метра от МЧД, предназначен для усиления сигнала прецессии и включает в себя основной тракт усиления сигнала прецессии. ПУ размещен в герметичном контейнере проходного типа, внешний диаметр которого равен 135 мм, а длина - 400 мм.

УИ включает в себя следующие основные узлы и блоки: формирователь сигнала (ФС), блок обработки информации (БОИ), цифровое табло (ЦТ) и источник питания.

УИ предназначено для обработки сигнала прецессии, его окончательного усиления и формирования, точного измерения сформированного измерительного интервала, преобразования измеренной

величины в значение магнитного поля, визуализации результата измерения и вывода его на регистратор (ПК).

Сигнал с выхода ПУ поступает через кабель-буксир на вход УИ (на вход ФС), где осуществляется его дополнительное усиление (с одновременным повышением отношения сигнал/шум) и формирование.

БОИ предназначен для работы в составе ИУ в качестве устройства управления и формирования выходной информации. БОИ осуществляет управление визуализацией измеренного магнитного поля и другой служебной информации на ЦТ. При этом на ЦТ информация о величине модуля магнитной индукции отображается в виде шестизначного числа. БОИ выполнен на базе микропроцессора 1816BE51 и перепрограммируемого запоминающего устройства K573РФ2, хранящего программу управления, которая занимает объем памяти порядка 2К.

Цикл автоматических измерений прибора равен: 5, 10, 30, 60, 120 и 300 с, при этом цикл поляризации равен 2 с, а цикл отсчета, - не более 0,4 с. Предусмотрена возможность работы прибора в асинхронном режиме (*режим А*) с управлением от внешнего источника (ПК) с минимальным циклом измерения 5 с и с возможностью программной установки временных задержек и времен циклов измерения, поляризации и отсчета.

Оригинальное схемное решение аналоговой части прибора позволяет использовать его при проведении работ в сильноаномальных районах и полях, с пространственными градиентами до 5000 нТл/м. Возможность гибкого программного изменения всех основных измерительных временных интервалов циклограммы работы прибора в широких пределах, - привело к значительному повышению его помехозащищенности и позволило успешно проводить работы, например, совместно с электроискровыми источниками излучения, применяемыми в морской сейсморазведке.

Основные технические характеристики ПМ "ГЕОНТ" представлены в *табл.2*. Максимальная скорость буксировки прибора, не более 15 узлов.

ПРОТОННЫЕ МАГНИТОМЕТРЫ «ИМПЕДАНС» *Таблица 2*

Тип, модель	Область применения прибора	Диагност. мбл	Чув- ствит. нбл	Точ- ность нбл	Вид ре- гистрат- ции	Источ- ник пи- тания, В мкс.	Потребл. мощность, Вт	Габ. размеры, см датчик эл. блок	Вес, кг	Авто- номн., сут.	Кабель Тип Длина, м
ГЕОНТ					цифров. табло,	= 24,	< 50	φ14x46 29x13x34	20		КПММ 180
MP-02	морской	30...70	0,1	+0,5	ИС	~ 220	< 40	φ14x20 15x13x34	15		любой 150
MP-03	переносной, оборуд-	35...60			СВУ 1 МБ,	= 24 0-сред-	30,	φ14x13 15x13x24	9	13-154	АК-2 -1 20

МАГНИТОМЕТР ПРОТОННЫЙ БУКСИРУЕМЫЙ МОРСКОЙ

(модель *MP-02*) [13] является усовершенствованной моделью ПМ "ГЕОНТ", выполненной на основе современной технологии с применением современной элементной базы и обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками.

Рис.5. Протонный магнитометр MP-02

MP-02 включает в себя две части: забортную и набортную, соединенные между собой 4-х жильным кабелем-буксиром любого типа. Забортная часть MP-02 включает в себя МЧД и ПУ, соединяющиеся немагнитным кабелем длиной 3 м. МЧД погружного типа, выполнен в виде тора и установлен в герметичном контейнере (уменьшенных размеров), в который залито рабочее вещество - гептан. Набортная часть MP-02 включает в себя УИ, выполненное на базе микропроцессора типа 80C188ЕС и перепрограммируемого ЗУ, которое хранит программы установок и управления.

Схемное решение прибора предусматривает возможность его работы в асинхронном режиме с управлением от ПК (с минимальным циклом измерения - 5 с) и возможность программной установки времен циклов поляризации и отсчета (выбор числа фиксируемых периодов сигнала прецессии). Структурная схема MP-02 аналогична ПМ "ГЕОНТ", однако конструктивное исполнение его электронной части проще. Набортная часть прибора имеет современный дизайн и минимально необходимое число органов управления (см. *рис.5*).

Возможность оптимальной гибкой установки времен циклов поляризации и отсчета MP-02 позволяет проводить работы в сильно аномальных районах и полях, работать совместно с электроискровыми источниками излучения, применяемыми в морской сейсморазведке. Основные технические и эксплуатационные характеристики MP-02 представлены в *табл.2*.

МАГНИТОМЕТР ПРОТОННЫЙ РЕГИСТРИРУЮЩИЙ (модель MP-03) [14] предназначен для автоматического измерения модуля ВМИ поля Земли и накопления данных во внутренней памяти. Основное назначение прибора - работа в качестве переносной (или автономной) вариационной станции. Прибор включает в себя МЧД и БИН, соединенные между собой кабелем.

МЧД (тор погружного типа) позволяет иметь сигнал прецессии при любой его ориентации в пространстве. БИН предназначен для усиления и

формирования сигнала прецессии, формирования необходимых временных интервалов, точного измерения сформированного измерительного интервала, длительность которого определяется числом периодов сигнала прецессии (устанавливаемых программно), преобразования измеренной величины в значение магнитного поля, его визуализацию, запись в память и вывод на регистратор (ПК). БИН включает в себя встроенный ПУ и оснащен энергонезависимой памятью *Flesh*-типа для хранения данных и программ, объем которой позволяет накапливать данные в течение 13...154 суток. Общий вид БИН показан на *рис.6*.

Рис.6. Протонный магнитометр MR-03

В приборе использован оригинальный алгоритм работы (статистическая обработка сигнала), позволяющий проводить измерения в высокоградиентных полях и в условиях с большим уровнем техногенных электромагнитных помех.

Основные технические и эксплуатационные характеристики MR-03 представлены в *табл.2*.

РЕГИСТРАТОР ДАННЫХ ДЛЯ МОРСКОГО БУКСИРУЕМОГО ТРЕХДАТЧИКОВОГО ПРОТОННОГО МАГНИТОМЕТРА (модель IDL-06)

[1, 17] предназначен для комплексирования, автоматического измерения, фиксации, накопления и статистической обработки данных, поступающих от МЧД буксируемого ПМ, от датчиков глубины погружения гондол и от навигационной системы типа GPS при измерении модуля ВМИ поля Земли и его градиента в условиях морской магнитной съемки.

Регистратор данных выполнен в виде настольного прибора (см. *рис. 7*), к которому при различных режимах его использования могут быть одновременно подключены сигналы от одного до трех протонных МЧД. При этом регистратор данных выполняет функции многоканальной системы сбора информации путем одновременного комплексирования регистрации, накопления и визуализации поступающих данных об измеряемом магнитном поле (значения по трем измерительным каналам и разность между ними), глубине погружения буксируемых гондол с МЧД, текущем времени измерений и данных от навигационной системы определения координат типа GPS.

IDL-06 построен на основе микропроцессора 80L188EC и оснащен энергонезависимой памятью *Flesh*-типа емкостью 1 Мбайт для хранения данных и программ. Управление устройством осуществляется при помощи встроенной клавиатуры. Визуализация регистрируемых данных осуществляется на графическом жидкокристаллическом дисплее в реальном масштабе времени. Предусмотрена возможность работы совместно с ПК для сбора информации и ее визуального отображения с возможностью проведения синхронных измерений при работе с другими методами геофизических исследований, например, сейсмопрофилированием. Схема регистратора данных предусматривает подключение многоканального аналогового регистратора (например, типа КСПП-4) с возможностью переменного масштабирования аналоговой записи и тестовой проверки всего устройства.

Рис.7. IDL-06

Основной отличительной особенностью IDL-06 является возможность программного управления и синхронной установки времен циклов поляризации и измерения для протонных МЧД, оптимальный (адаптивный) подбор количества регистрируемых периодов сигнала прецессии, необходимых для уменьшения погрешности измерения (СКО) при проведении статистической обработки, возможность внутрициклового анализа и коррекции качества сигнала прецессии при проведении измерений, возможность сдвига времени измерений по временной оси циклограммы работы магнитометра и возможность проведения цифровой фильтрации получаемых данных в процессе их получения.

IDL-06 позволяет вычислять величину горизонтального (вертикального) курсового градиента модуля ВМИ между двумя или тремя МЧД с использованием данных встроенных в буксируемые гондолы датчиков глубины и данных спутниковой навигационной системы GPS.

Регистратор данных в комплекте с ПК может быть использоваться в качестве береговой магнитной вариационной станции.

Основные технические характеристики

Диапазон измерений модуля магнитной индукции по каждому из измерительных каналов магнитометра, *мкТл* 25...70

Диапазон измерений разности полей между измерительными каналами магнитометра, *нТл* 0...+_1000

Цена единицы наименьшего разряда отсчетного устройства магнитометрических каналов, *нТл* 0.1

Цикл автоматических измерений, *с* 3, 5, 10, 20, 60, ручной и внешний запуск

Диапазон регистрации измерений глубины погружения буксируемых гондол с датчиками, *м* 0...999

Диапазон регистрации географических координат от навигационной системы GPS, *угл.град.*

- широта 0...+_90

- долгота 0... 360

Напряжение постоянного тока на аналоговом выходе, *мВ* 0...10

Питание от сети переменного тока, *В* 220+_22

Диапазон рабочих температур, *°С* 0...40

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

УРД могут решать целый ряд научных, исследовательских и прикладных задач в геофизике, найти широкое применение для проведения мониторинговых работ по многопараметрическому исследованию окружающей среды, помогать проведению профилактических [4, 8-10, 21]. На базе созданных УРД возможно построение автономных редкообслуживаемых обсерваторий, пунктов сбора и накопления данных, построение автономных или буйковых станций для измерения различных гидрологических и физических полей при проведении работ на акваториях морей и океанов. На

базе УРД создана навигационная станция для получения и хранения координат автономных объектов по данным спутниковой навигационной системы GPS, которая в настоящее время используется в комплекте с протонными дифференциальными магнитометрами на дрейфующих аэростатах.

РМА IDL-04 уже в течение продолжительного времени используется при проведении исследовательских работ в Центральной клинической больнице No.3 МПС г. Москвы [2, 22]. Одной из уникальных особенностей этого прибора является использование оригинального алгоритма работы, который позволяет рассчитывать и визуализировать индекс магнитной активности на основе поиска, выявления и определения дней со спокойной геомагнитной обстановкой, проводить цифровую фильтрацию измеренных данных при работе в условиях с большим уровнем техногенных помех (см. *рис.8*).

Рис.8. Пример цифровой фильтрации данных IDL-04

Натурные испытания протонного магнитометра "ГЕОНТ" проводились в июне-июле 1994 г. в Южно-Китайском море в период проведения морской геофизической экспедиции по исследованию зоны шельфа Вьетнама [5]. Одновременно с производственными работами был проведен ряд методических работ по исследованию отдельных точностных и эксплуатационных его характеристик. Протонные магнитометры MP-02 и MP-03 успешно зарекомендовали себя при проведении морских и полевых экспедиционных работ на территории Вьетнама в период 1995-1996 гг..

Результаты работ по созданным новым приборам неоднократно докладывались на различных семинарах, конференциях и симпозиумах, в том числе и на международных [1, 4, 6, 8-11, 21, 22]. Основные технические характеристики приборов были опубликованы в нескольких номерах журнала "Приборы и техника эксперимента" РАН [3, 7].

ЛИТЕРАТУРА

1. БЕЛЯЕВ И.И., ЗВЕРЕВ А.С., КИРИАКОВ В.Х., ЛЮБИМОВ В.В., ФИЛИН А.М. Регистратор данных "ГРАДИЕНТ" для морского буксируемого дифференциального магнитометра//Конференция-школа: "Технические средства изучения и освоения океанов и морей. Состояние и перспективы". Труды конференции. М.: ИО РАН, 1996. С.23.
2. ГУРФИНКЕЛЬ Ю.И., ЛЮБИМОВ В.В. Опыт экранирования пациентов с ишемической болезнью сердца и организация службы слежения за геомагнитной обстановкой в условиях клиники. *Препринт* №1 (1097) М.: ИЗМИРАН, 1997. - 30 с.
3. ЗВЕРЕВ А.С., КИРИАКОВ В.Х., ЛЮБИМОВ В.В. Магнитометр "ГЕОНТ" для геомагнитных измерений//*Приборы и техника эксперимента*. М.: Наука, 1995. №5. С.205 - 206.
4. ЗВЕРЕВ А.С., КИРИАКОВ В.Х., ЛЮБИМОВ В.В. Малогабаритные цифровые системы сбора информации "ИМПЕДАНС" для медицины и геофизики//4-й Международный Пущинский симпозиум: "Корреляции биологических и физико-химических процессов с космическими и гелио-геофизическими факторами". Тезисы докладов. Пущино, 1996. С.100 - 101.
5. ЗВЕРЕВ А.С., КИРИАКОВ В.Х., ЛЮБИМОВ В.В. Морской буксируемый протонный магнитометр "GEONT". *Препринт* №11 (1061) М.: ИЗМИРАН, 1994. - 26 с.

6. ЗВЕРЕВ А.С., КИРИАКОВ В.Х., ЛЮБИМОВ В.В. Протонные магнитометры "ИМПЕДАНС" для геомагнитных измерений//Конференция-школа: "Технические средства изучения и освоения океанов и морей. Состояние и перспективы". Труды конференции. М.: ИО РАН, 1996. С.24 - 25.

7. ЗВЕРЕВ А.С., КИРИАКОВ В.Х., ЛЮБИМОВ В.В. Регистратор магнитной активности//Приборы и техника эксперимента. М.: Наука, 1997. №1. С.168.

8. ЗВЕРЕВ А.С., КИРИАКОВ В.Х., ЛЮБИМОВ В.В. Универсальные регистраторы данных "ИМПЕДАНС" для геофизики и проведения мониторинга окружающей среды// Конференция-школа: "Технические средства изучения и освоения океанов и морей. Состояние и перспективы". Труды конференции. М.: ИО РАН, 1996. С.24.

9. ЗВЕРЕВ А.С., КИРИАКОВ В.Х., ЛЮБИМОВ В.В., ТИЩЕНКО А.Г. Регистратор магнитной активности для больниц и клиник // Крымский Международный семинар: "Влияние солнечной активности на медицинские, биологические и физико-химические процессы". Тезисы докладов. Фрунзенское, 1995. С.73 - 74.

10. КИРИАКОВ В.Х., ЛЮБИМОВ В.В., ТИЩЕНКО А.Г. Регистратор магнитной активности для больниц и клиник // Конференция: "Экология и геофизика". Тезисы докладов. Дубна, 1995. С.129 - 130.

11. Конференция-школа: "Технические средства изучения и освоения океанов и морей. Состояние и перспективы". Труды конференции. М.: ИО РАН, 1996. - 46 с.

12. ЛЮБИМОВ В.В. Малогабаритные, экономичные и дешевые компонентные вариометры для нужд науки и медицины. *Препринт №60 (1007)* М.: ИЗМИРАН, 1992. - 21 с.

13. Магнитометр протонный буксируемый морской. Модель *MP-02*. Проспект Научно-производственной фирмы ИМПЕДАНС. М., 1996.

14. Магнитометр протонный регистрирующий. Модель *MP-03*. Проспект Научно-производственной фирмы ИМПЕДАНС. М., 1996.
15. Приборы для геофизики и медицины. Каталог Научно-производственной фирмы "ИМПЕДАНС". М. Январь 1997. - 16 с.
16. Регистратор геофизических данных. Модель *IDL-04*. Каталог Научно-производственной фирмы "ИМПЕДАНС". М. Сентябрь 1996. С.8 - 9.
17. Регистратор данных для морского буксируемого трехдатчикового протонного магнитометра. Модель *IDL-06*. Проспект Научно-производственной фирмы ИМПЕДАНС. М., 1997.
18. Система сбора данных. Модель *IDL-03*. Проспект Научно-производственной фирмы ИМПЕДАНС. М., 1996.
19. Универсальный регистратор данных. Модель *IDL-02*. Проспект Научно-производственной фирмы ИМПЕДАНС. М., 1996.
20. *УТЯКОВ Л.Л., ШЕХВАТОВ Б.В.* Применение унифицированных микропроцессорных измерительно-вычислительных модулей в полевой аппаратуре//Конференция-школа: "Технические средства изучения и освоения океанов и морей. Состояние и перспективы". Труды конференции. М.: ИО РАН, 1996. С.39-41.
21. *ZVEREV A.S., KIRIAKOV V.Kh., LYUBIMOV V.V.* Small-sized digital "*IMPEDANCE*" data logger systems for clinic medicine and geophysics // The Fours International Pushchino Symposium "Relations of Biological and Physico-Chemical Processes With Space and Helio-Geophysical Factors". Abstracts. Pushchino, 1996. P.92.
22. 1 International Congress "Weak and Hyperweak FIELDS and RADIATIONS in Biology and Medicine" (16-19 June 1997). ABSTRACTS. Sankt-Peterburg, 1997. P.227-228, 300.

Зверев Алексей Сергеевич
Кириаков Владислав Христофорович
Любимов Владимир Валерьевич

НОВАЯ АППАРАТУРА ДЛЯ ГЕОФИЗИКИ И МЕДИЦИНЫ

Подписано к печати 13.01.97 г.
Усл.печ.л. 1,5. Заказ .
Тираж 50 экз.

Отпечатано в ИЗМИР РАН
142092, г.Троицк, Московской области.